

11 New Combinations in Orchidaceae

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

Abstract—New combinations are proposed for 11 orchid taxa that lack a name at their currently accepted taxonomic position.

Brassia endresii (Kraenzl.) M.H.J. van der Meer **comb. nov.** \equiv *Solenidium endresii* Kraenzl. (in [Pflanzenr. \(Engler\) IV 50, Heft 50: 317. 1922](#)).

Dactylorhiza incarnata **nothosubsp. krylowii** (Soó) M.H.J. van der Meer **comb. nov.** \equiv *Orchis* \times *krylowii* Soó (in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbeih. A 2: 211. 1933). Parentage: *Dactylorhiza incarnata* subsp. *cruenta* (O.F.Müll.) P.D.Sell \times *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó subsp. *incarnata*.

Epipactis \times *conquensis* **nothosubsp. amigoi** (J.-M.Lewin) M.H.J. van der Meer **comb. nov.** \equiv *Epipactis* \times *amigoi* J.-M.Lewin (in Orchidophile (Asnières) 146: 77 2001). Parentage: *Epipactis helleborine* (L.) Crantz subsp. *helleborine* \times *Epipactis kleinii* M.B.Crespo & M.R.Lowe & Piera.

Eulophia distans (Summerh.) M.H.J. van der Meer **comb. nov.** \equiv *Pteroglossaspis distans* Summerh. (in [Kew Bull. 13\(1\): 82. 1958](#)).

Habenaria ituriensis (Szlach. & Olszewski) M.H.J. van der Meer **comb. nov.** \equiv *Pseudoperistylus ituriensis* Szlach. & Olszewski (in Fl. Cameroun 34: 216. 1998).

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

ORCID 0000-0002-5182-9615

Biancaland 92

NL-2591 DB Den Haag

m@vdm.nu

Habenaria pseudoplatycoryne (Szlach. & Olszewski) M.H.J. van der Meer **comb. nov.** \equiv *Renzorchis pseudoplatycoryne* Szlach. & Olszewski (in *Adansonia*, sér. 3, 20: 326. 1998).

Neottia latilabra (Evrard ex Gagnep.) M.H.J. van der Meer **comb. nov.** \equiv *Listera latilabra* Evrard ex Gagnep. (in *Bull. Mus. Natl. Hist. Nat.*, sér. 2, 3: 683. 1931).

Ophrys holosericea subsp. oblita (Kreutz, Gügel & W.Hahn) M.H.J. van der Meer **comb. nov.** \equiv *Ophrys oblita* Kreutz, Gügel & W.Hahn (in *Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid.* 26(2): 55. 2010).

\times *Orchimantoglossum salaminense* (Kalop. & Constantin.) M.H.J. van der Meer **comb. nov.** \equiv \times *Barlorchis salaminensis* Kalop. & Constantin. (in *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 25(4): 492. 1993). Parentage: *Himantoglossum robertianum* (Loisel.) P.Delforge \times *Orchis italica* Poir.

Stelis gunningiana (Barb.Rodr.) M.H.J. van der Meer **comb. nov.** \equiv *Lepanthes gunningiana* Barb.Rodr. (in *Gen. Spec. Orchid.* 2: 48. 1881).

Tainia simondii (Gagnep.) M.H.J. van der Meer **comb. nov.** \equiv *Nephelaphyllum simondii* Gagnep. (in [Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 2, 22: 504. 1950](#)).

